

பழந்தமிழ் நாட்டில் பண்டமாற்று முறை வணிகம்

Barter System of Trade in Ancient Tamil Nadu

ஷா. முஹம்மது அஸ்ரின், பதிவு எண்: BDU2110632779155, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,

முதுகலைத் தமிழாய்வுத்துறை, ஜமால் முகமது கல்லூரி,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருச்சி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

S. Mohamed Azrin, Reg No: BDU2110632779155, Ph.D Research Scholar, PG & Research Department of Tamil, Jamal Mohamed College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchy, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0405-6015>

முனைவர் த. செல்வராசு, ஆய்வு நெறியாளர் & இணைப்பேராசிரியர்,

முதுகலைத் தமிழாய்வுத்துறை, ஜமால் முகமது கல்லூரி,

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருச்சி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. T. Selvaraju, Research Supervisor & Associate Professor, PG & Research Department of Tamil, Jamal Mohamed College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchy, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9909-1093>

DOI: 10.5281/zenodo.8200181

Abstract

The ancient Tamil people classified the lands where they lived into five categories according to their characteristics and nature. They named the mountain region 'Kurinji', the forest region as 'Mullai', the field region as 'Marutham', the sea region as 'Neithal' and the desert region as 'Palai'. Apart from the desert region, the other four regions are endowed with natural resources to carry out business activities. It can be known through Sangam's literary songs that the ancient Tamil people have been making use of these natural resources properly. In each land area, each type of activity was carried out and each type of product was produced. In some lands, products are available naturally without human efforts. Products of land were not grown in other lands because of the land's characteristic nature. Therefore, the Tamil people of that time, who wanted to use the products of all the lands, exchanged one land product with another land product. Elephant, Elephant's Ivory, Honey, Tuber from Hill areas, Deer, Venison, Buffalo, Cow, Beef, Milk, Curd, Buttermilk from Forest areas, Paddy, Cereals, Sugarcane from Field areas, Pearl, Salt, and Fish from Coastal areas were used as exchange products in a domestic barter system of trade. This act led to the emergence of the trading process of trade known as barter and later on currencies emerged as a medium of exchange used for a trading process. Several songs from the Eight Anthologies (Ettuthokai) & Ten Idylls (Pattupattu) which are known as Sangam Literature implies the barter system of trade, things used in barter trade and the role of men and women in this trade. Thus, this article delineates and compares these evidences with the statements of Tamil scholars regarding barter trade in a detailed way.

Keywords: Sangam Literatures, Barter Trade, Trade, Ancient Tamil Nadu.

E-ISSN: 2581-7140**Volume - 6, Issue - 1, July 2023****UGC CARE Listed Journal****Available at: www.ijtlss.com****ஆய்வுச் சுருக்கம்**

பழந்தமிழக மக்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த நிலப்பகுதிகளை அவற்றின் தன்மைக்கேற்ப ஐந்தாக வகைப்படுத்தினர். அவர்கள் மலைப் பகுதியைக் 'குறிஞ்சி' என்றும், வனப் பகுதியை 'முல்லை' என்றும், வயல் பகுதியை 'மருதம்' என்றும், கடல் பகுதியை 'நெய்தல்' என்றும், சுரப் பகுதியைப் 'பாலை' என்றும் பெயரிட்டு வழங்கினர். பாலை நிலம் தவிர ஏனைய நான்கு நிலப் பகுதிகள் இயற்கை வளங்களால் தொழில் செய்வதற்கான சூழல்களைப் பெற்று விளங்கின. அவ்வளங்களைப் பண்டைத் தமிழ் மக்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்தித் தொழில் செய்து வந்துள்ளதைச் சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் வழியாக அறிய முடிகின்றது. ஒவ்வொரு நிலப் பகுதியிலும் ஒவ்வொரு வகையான தொழில் மேற்கொள்ளப்பட்டதோடு, அதன் விளைவாக ஒவ்வொரு வகையான பொருட்கள் விளைவிக்கப்பட்டன. சில நிலங்களில் மனித உழைப்பின்றி இயற்கையாகவே பொருட்கள் கிடைக்கப்பெற்றன. ஒரு நிலத்தில் விளைந்த பொருட்கள் மற்ற நிலங்களில் விளைவிப்பதற்கான இயற்கைச் சூழல் அமையவில்லை. எனவே, அனைத்து நிலங்களில் விளைந்த பொருட்களையும் பயன்படுத்த விரும்பிய அக்காலத் தமிழ் மக்கள், ஒரு நிலத்தில் விளைந்த பொருட்களை வேறு நிலத்தில் விளைந்த பொருட்களுக்காக மாற்றம் செய்து கொண்டனர். அவ்வகையில் யானை, யானைத் தந்தம், தேன், கிழங்கு முதலான குறிஞ்சிநிலப் பொருட்களும், மான், மான் இறைச்சி, எருமை, பசு, பசுவின் இறைச்சி, பால், தயிர், மோர் முதலான முல்லைநிலப் பொருட்களும், நெல், பெரும்பயறு, கரும்பு முதலான மருதநிலப் பொருட்களும், முத்து, உப்பு, மீன் முதலான நெய்தல்நிலப் பொருட்களும் பண்டமாற்றுப் பொருட்களாக அக்காலத் தமிழ் மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டன. மேலும், நானிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் நறவு, அரியல், பிழி, கள் முதலான மது வகைகளையும் மாற்றம் செய்து கொண்டனர். இவ்வாறு பொருட்களை மாற்றிக் கொள்ளும் செயலே பின்னாட்களில் பண்டமாற்று வணிகம் எனப் பெயர்பெற்று வணிகம் என்னும் செயல்முறை தோன்றுவதற்கும், வணிகத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மாற்றுப் பொருளாக நாணயங்கள் தோன்றுவதற்கும் முன்னோடியாக அமைந்தது. இப்பண்டமாற்று வணிகம் குறித்தும், பண்டமாற்றில் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் குறித்தும், பண்டமாற்று வணிகத்தில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களின் பங்களிப்பு குறித்தும் சங்க இலக்கியங்களான எட்டுத்தொகையிலும் பத்துப்பாட்டிலும் பல இடங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய தொன்மைப் பதிவுகளைப் பண்டமாற்று வணிகம் தொடர்பாகத் தமிழ் அறிஞர் பெருமக்களின் கூற்றுகளோடு ஒப்பிட்டு விரிவான முறையில் ஆராய்ந்து விளக்கிட இக்கட்டுரை முனைகின்றது.

கலைச்சொற்கள்: பழந்தமிழ் நாடு, பண்டமாற்று முறை, வணிகம்,

முன்னுரை

மலை, காடு, வயல், கடல், சுரம் ஆகிய நிலப் பகுதிகளைக் கொண்ட நாடாகப் பழந்தமிழகம் விளங்கியது. அப்பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள் இயற்கையாகக் கிடைத்த பொருட்களைக் கொண்டும், இயற்கையின் துணையோடு மனித முயற்சிகளால் விளைவிக்கப்பட்ட பொருட்களைக் கொண்டும் வாழ்ந்தனர். ஒரு நிலத்தில் கிடைத்த பொருட்கள் பிற நிலங்களில் கிடைக்கவில்லை. எனவே, பிற நிலங்களில் கிடைத்த / விளைவிக்கப்பட்ட பொருட்களை ஒவ்வொரு நில மக்களும் பயன்படுத்த விரும்பினர். இதன் காரணமாக ஒரு நிலத்தில் கிடைத்த பொருளைக் கொடுத்துப் பிற நிலத்தில் கிடைத்த பொருளைப் பெற்றுக் கொண்டனர். அவ்வாறாக உப்பு, கள், நெல், மீன், முத்து, விலங்குகள், விலங்குகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட பொருட்கள் முதலானவற்றைக் கொண்டு பழந்தமிழகத்தில் இருபால் மக்களாலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட பண்டமாற்று வணிகத்தைச் சங்க இலக்கியப் பாடல்களை முதன்மையாகக் கொண்டு இக்கட்டுரை எடுத்தியம்புகின்றது.

பண்டமாற்று முறை

‘பண்டம்’ என்ற சொல்லுக்குப் ‘பொருள்’ எனப் பொருள்படும். உண்ணும் பொருளாகப் பயன்பட்ட பொருட்கள் ‘தீன்பண்டம்’ எனப்பட்டன. ‘பண்டம்’ என்னும் சொல்லே ‘பாண்டம்’ எனத் திரிந்து மண்ணால் செய்யப்பட்ட பொருட்களை ‘மட்பாண்டம்’ எனக் குறித்தது. பண்ணப்பட்ட பொருள் பண்டம் ஆகும் (செந்தமிழ் சொற்பொருட் களஞ்சியம் தொகுதி-8, பக். 130) பண்ணுதல் (செய்தல்) எனப் பொருள் கொண்டு ‘பண்டம்’ என்ற சொல்லை ஆராய்ந்தால், அச்சொல்லானது இயற்கையாக உருவான பொருளையும், மனித முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்ட பொருளையும் குறித்து நிற்கும். எனவே, ஒரு பகுதியில் விளைந்த / கிடைத்த / விளைவிக்கப்பட்ட பண்டங்களைப் பிற பகுதியில் விளைந்த / கிடைத்த / விளைவிக்கப்பட்ட பண்டங்களோடு மாற்றிக் கொள்வதைப் ‘பண்டமாற்று’ எனலாம்.

மனிதன் இனக்குழுச் சமூகமாக வாழ்ந்த போது தன்னிடமுள்ள பொருளைக் கொடுத்துவிட்டுத் தனக்கு தேவையான பொருட்களைப் பெற்றுக்கொண்டான் (வள்ளுவம் காட்டும் பொருளியல் சிந்தனைகள், பக். 110)

தனது தேவை போக மிகுதியை மற்றவனுக்குக் கொடுத்துத் தனக்குத் தேவையான பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வர்த்தகப் பரிமாற்று முறையால் பண்டமாற்று வணிகம் தோன்றியது. பண்டமாற்று நிகழ்வதற்குப் பண்டங்களின் உரிமையோடு (Ownership), அவற்றின் மதிப்பையும் (Product Value), பிற பண்டங்களுக்கு இடையேவுள்ள ஒப்புமையையும் (Reciprocal Recognition) அறிந்திருத்தல் வேண்டும். சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் தங்கள் நிலங்களில் கிடைத்த பண்டங்களின் மதிப்பினை அறிந்து, பிற நிலங்களில் கிடைத்த

பண்டங்களுக்கு ஒப்பாகப் (மாற்றாக) பரிமாறிக் கொண்டனர். இதுவே, குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் ஆகிய நிலப்பகுதிகளில் உள்நாட்டு வணிகமாகப் பரிணமித்தது.

நுகர்வோர் ஆகிய நாம் நுகரும் பண்டங்கள் அனைத்தையும் தாமே உண்டாக்குவதில்லை. அதுபோல பண்டங்களை ஆக்குவோர் தாம் ஆக்கும் பண்டம் முழுவதையும் நாமே நுகர்வதில்லை (பட்டினப்பாலையில் வணிகச் செய்திகள், பக். 56)

நாணயங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பாக ஒரு பொருளினைப் பெற, ஒரு பொருளினைக் கொடுக்கும் பண்டமாற்று முறை வழக்கமே உலகில் இருந்தது. முனைவர் அன்பரசு அவர்கள், கி.மு. 3000ஐ ஒட்டி நடந்த உள்ளூர் / அயல்நாட்டு வணிகம் பண்டமாற்று (Barter) வணிகமாக அமைந்தது (சிந்து நாகரீகம் புதிய ஒளி இன்றைய பார்வையில், பக். 298) என்பார். எனவே, பண்டமாற்று வணிகத்தில் எழுந்த சிக்கல் காரணமாகவே பின்னாட்களில் நாணயங்கள் தோன்றியிருக்க வேண்டும். ஏறத்தாழ கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டில்தான் நம் இந்திய நாட்டில் நாணயங்கள் தோன்றியதாக அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர் (நாணயவியல், பக். 1)

சங்க இலக்கியங்களில் நாணயங்களைக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட வணிகத்தைக் காட்டிலும் பண்டமாற்று வணிகம் குறித்த செய்திகளே மிகுதியாக இடம்பெற்றுள்ளன. பண்டங்களுக்கு மாற்றாகப் பண்டங்களை மாற்றிய மக்கள் மேலை நாட்டு மக்களோடு கொண்ட கடல் வணிகத் தொடர்பால் பண்டங்களுக்கு மாற்றாகப் பொன்னையும், அப்பொன்னால் செய்யப்பட்ட காசுகளையும் பண்டமாற்றுப் பொருட்களாகப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினர். நெய்யை விற்ற முல்லைநிலப் பெண் அதற்கு மாற்றாகக் கொடுக்கப்பட்ட பசும்பொன்னை மறுத்து பசுவையும் எருமையையும் பெற்றதாக உருத்திரங் கண்ணனார் பாடியுள்ளார்.

நெய்விலைக் கட்டிப் பசும்பொன் கொள்ளாள்

எருமை நல்லான் கருநாகு பெறுஉம் (பெரும்பாணாற்றுப்படை, அடி. 164-165)

பண்டமாற்று செய்திகளைக் கூறும் சங்க இலக்கியத்தில் பண்டமாற்று என்ற சொல் ஒருமுறை கூட இடம்பெறவில்லை. அதற்குப் பதிலாக ‘மாறு’ (பெரும்பாணாற்றுப்படை, அடி. 160), ‘விலைமாறு’ (அகநானூறு, பா. 140:8) ஆகிய சொற்களே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே, நாணயங்கள் புழக்கத்தில் வரக் காலம் பிடித்தமையால் பண்டமாற்று வணிகத்தினையே மக்கள் தொடர்ந்து மேற்கொண்டனர் எனத் துணியலாம். இதனைக் கொண்டு சங்க காலத்தில் பண்டமாற்று முறையிலேயே வணிகம் நடைபெற்றதை உறுதிபடக் கூறலாம்.

களளும் குறிஞ்சிநிலப் பொருட்களும்

பழந்தமிழகத்தில் வாழ்ந்த அனைத்து நில மக்களின் இன்றியமையாத பானமாக மது விளங்கியது. ஆண், பெண் என்ற பாகுபாடின்றி இருபாலாரும் மதுவினைக் குடித்து மகிழ்ந்துள்ளனர். “தமிழில் மது வகைகளைக் குறிக்க அறுபது பெயர்கள் வரையில்

காணப்படுகின்றன” (திராவிட நாகரிகம், பக். 161) என ந.சி.கந்தையா பிள்ளை கூறுகிறார். தென்னை அல்லது பனை பாளைகளைச் சீவி அதிலிருந்து வடியும் நீர்மத்தை மட்பாண்டத்தில் சேகரித்து அதனைப் புளிக்கவைத்து அருந்தப்படும் பானம் ‘கள்’ எனப்பட்டது. சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் கள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பானம் தென்னங்களையே குறிப்பதாகத் தோன்றுகிறது. கள் என்னும் சொல் வெறிநீர், பதநீர் (தெளிவு அல்லது பழஞ்சாறு), மட்டு (சர்பத்து), தேன் என்னும் நால்வகையையுங் குறிக்கும் (பண்டைத் தமிழ் நாகரிகமும் பண்பாடும், பக். 50) எனப் பாவாணர் கூறுவார். சங்க கால மக்கள் அருந்திய மது வகைகளையும், அவற்றைப் பெறவேண்டி மாற்றுப் பொருட்களாகக் கொடுக்கப்பட்ட பொருட்களையும் பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் பாடல்களாகப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

கறைஅடி மடப்பிடி கானத்து அலறக்

களிற்றுக்கன்று ஒழித்த உவகையர் கலிசிறந்து

கருங்கால் மராஅத்துக் கொழுங்கொம்பு பிளந்து

பெரும்பொழி வெண்ணார் அழுந்துபடப் பூட்டி

நெடுங்கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர்

நறவுநொடை நல்இல் பதவுமுதற் பிணிக்கும் (அகநானூறு, பா. 83:3-8)

என்ற பாடலில் உரல் போன்ற அடியினை உடைய பெண் யானையினது குட்டியைப் பிடித்து வெண்கடப்ப மரத்தின் நாரினை உரித்துக் கயிறாகத் திரித்துக் கட்டி இழுத்துச் சென்று கள்ளுக்கு (நறவுக்கு) விலையாகக் கொடுத்ததாகக் கல்லாடனாரின் பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் வாயிலாகக் கள்ளுக்கு (நறவுக்கு) மாற்றாகக் குறிஞ்சிநில விலங்கான யானை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தெளிவாகின்றது.

நறவு என்னும் பெயரில் துளு நாட்டின் கடற்கரைப் பகுதியில் துறைமுகம் ஒன்றும் இருந்தது. அத்துறைமுகம் வெளிநாட்டில் இருந்துத் தமிழகத்திற்கு வணிகம் செய்ய வந்த யவன மக்களால் ‘நவ்ரா’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டது.

நறவு என்னும் சொல்லுக்குக் கள், மது என்னும் பொருள் உண்டு. ஆகையால் நறவு என்ற பெயர் உள்ள இத்துறைமுகப் பட்டினத்தை தமிழ் புலவர் ‘துவ்வா நறவு’ (உண்ணப்படாத நறவு) என்று கூறியுள்ளார். (சங்க இலக்கியத்தில் துறைமுகங்கள், பக். 26)

மேலும், சங்க கால மகளிர்கள் ஆண்களோடு சேர்ந்து கள் அருந்தியதோடு மட்டுமன்றி அதனை வணிகமும் செய்துள்ளனர். அரிசிக் கஞ்சியில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ‘அரியல்’ என்னும் மது வகையினைப் பெண்கள் விற்றுள்ளனர். அவர்கள் ‘அரியல் பெண்டிர்’ (அகநானூறு, பா. 157:1-4) என்றும், ‘அரியலாட்டியர்’ (அகநானூறு, பா. 245:9-13) என்றும் அழைக்கப்பட்டனர். கையில் பொருளின்றி மது வாங்கக் கடைக்குச் சென்ற அரியலாட்டி தனது புதல்வனை அழைத்து

மனையில் அழகுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் யானையின் தந்தத்தை எடுத்துவரக் கூறியதாக அமைந்த மருதன் இளநாகரின் பாடல் அடிகள் கள்ளுக்கு மாற்றாக யானைத் தந்தம் கொடுக்கப்பட்டதை உறுதிசெய்கின்றது.

அரிய லாட்டியர் அல்குமனை வரைப்பில்

மகிழ்நொடை பெறாஅராகி நனகைவுள்

கான யானை வெண்கோடு சுட்டி (அகநானூறு, பா. 245:9-11)

பழந்தமிழகத்தில் பொருட்களை வணிகம் செய்வதற்குத் தனியாகப் பல கடைகளைக் கொண்ட தெருக்கள் இருந்தன. தெருவில் இருந்த கடையை 'அங்காடி' (அகநானூறு, பா. 93:9-10) என்றும், கடைகளைக் கொண்ட தெருவினை 'நியமம்' (பதிற்றுப்பத்து, பா. 75:10, 15:19, 30:12, அகநானூறு, பா. 83:7, நற்றிணை, பா. 45:4), 'ஆவணம்' (பதிற்றுப்பத்து, பா. 68:10, அகநானூறு, பா. 122:2, 277:21) என்றும் வழங்கினர். பெரிய கடைவீதிகள் அல்லது அங்காடித் தெருக்கள் ஆவணம், நியமம் என்று அழைக்கப்பட்டன (பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் பொருளியற் கூறுகள், பக். 251) என்பார் நா.பாலுசாமி. ஒவ்வொரு கடையிலும் விற்கப்படும் பொருட்களை அந்தந்தக் கடைகளில் பறக்கும் கொடிகளைக் கொண்டு மக்கள் அறிந்து கொண்டனர்.

வேந்துணர் யானை வெண்கோடு கொண்டு

கட்கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்குஉடன்

அருங்கள் நொடைமை தீர்ந்தபின் (பதிற்றுப்பத்து, பா. 68:9-11)

என்ற பாடலடிகள் கொடி அசையும் கள்ளுக் கடைத்தெருவிற்கு முன்பு வாங்கிய கள்ளுக்கு விலையாக யானைத் தந்தம் கொண்டு சென்றதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. குறிஞ்சி நிலப்பகுதியான சேர நாட்டில் கள்ளுக்குப் பதிலாக யானை தந்தம் பண்டமாற்று செய்யப்பட்டதைக் கண்களால் கண்டு கபிலர் பதிவு செய்துள்ளதாகவே கொள்ள வேண்டும்.

காந்தள் வேலிச் சிறுகுடி பசிப்பிற்

கடுங்கண் வேழத்துக் கோடு நொடுத்துண்ணும் (குறுந்தொகை, பா. 100:3-4)

எனச் சிறுகுடியில் வாழ்ந்த குறிஞ்சிநில மக்கள் தங்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருட்களைப் பெறுவதற்கு யானைத் தந்தத்தினை மாற்றுப் பொருளாகப் பயன்படுத்தியதை அறிய முடிகின்றது. மேலும், குறிஞ்சி மக்களாகிய வேட்டுவர் காட்டுப் பசுவின் இறைச்சியையும், யானையின் தந்தத்தையும் வளமிக்க கடைத்தெருவில் கள்ளுக்கு விலையாகக் கொடுத்த செய்தியும் காணக் கிடைக்கின்றது.

... வேட்டுவர்

செங்கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட

மதுடை வேழத்து வெண்கோடு கொண்டு

பொன்னுடை நியமத்துப் பிழிநொடை கொடுக்கும் (பதிற்றுப்பத்து, பா. 30: 912)

குறிஞ்சி நிலத்து விலங்கான யானையின் தந்தத்தைக் கள்ளுக் கடையில் கொடுத்து நெல்லினைப் பெற்றுள்ளதாக அமைந்த மாமூலனாரின் அகநானூற்றுப் பாடல் வாயிலாக மருதநில மக்கள் தங்கள் பகுதியில் விளைந்த நெல்லைக் கொடுத்துக் கள்ளினைப் பெற்றதையும், கள்ளுக்கடையில் குறிஞ்சிநில யானைத் தந்தத்துக்கு மாறாக மருதநில நெல் பண்டமாற்று செய்யப்பட்டதையும் அறிய முடிகின்றது. இதனை,

அண்ணல் யானை வெண்கோடு கொண்டு

நறவுநொடை நெல்லின் நாண்மகிழ் அயரும் (அகநானூறு, பா. 61:9-10)

என்ற அகப்பாடலடிகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. எனவே, கள்ளினைப் பெறுவதற்காகக் குறிஞ்சிநில விலங்கான யானையும், அவற்றின் தந்தங்களும் பண்டமாற்றுப் பொருட்களாகக் குறிஞ்சிநில மக்களால் சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதை இலக்கியங்கள் உறுதி செய்கின்றன.

கள்ளும் முல்லைநிலப் பொருட்களும்

முல்லைநிலப் பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் இடையர், ஆயர் எனப் பலவாறு அழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் ஆநிரைகளை மேய்த்தும், அவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட பொருட்களைக் கொண்டும் வாழ்ந்தனர். அக்காலத்தில் பசுக்களை அதிகமாக வைத்திருந்தவனே செல்வந்தனாக மதிக்கப்பட்டதால் 'ஆ' என்ற சொல்லுக்குச் 'செல்வம்' என்னும் பொருள் வழக்கில் இருந்தது. செல்வத்தின் உருவமான பசுக்களைத் திருடுவதை 'ஆநிரைக் கவர்தல்' என்றும், கவர்ந்த பசுக்களை மீட்பதை 'ஆநிரை மீட்டல்' என்றும் இலக்கண நூல்கள் கூறுகின்றன. அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த செல்வத்தின் உருவமாக விளங்கிய பசுக்களைப் பண்டமாற்றுப் பொருளாக முல்லைநில மக்கள் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

... தீம்கந் தாரம்

திறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு (புறநானூறு, பா. 258:2-3)

என்ற உலோச்சனாரின் புறப்பாடலால் கள்ளினைப் பெறுவதற்காக முல்லைநிலப் பசு பண்டமாற்று செய்யப்பட்டதை உறுதி செய்கின்றது.

கள்ளும் நெய்தல்நிலப் பொருட்களும்

கடற்கரைப் பகுதிகளில் வாழ்ந்த நெய்தல்நில மக்கள் கடலில் கிடைக்கும் பொருட்களைக் கொண்டு வாழ்ந்தனர். அவர்கள் மீன் பிடித்தும், உப்பு விளைவித்தும், சங்கு, முத்து முதலான பொருட்களை ஆழ்கடலுள் சென்று எடுத்துவந்து விற்பும் வாழ்க்கை நடத்தினர்.

கடலில் பிடித்து வந்த மீன்களை விற்பும் எஞ்சிய மீன்களைப் பதப்படுத்தி உலரவைத்து அவற்றை உணவுக்குப் பயன்படுத்தலும் நெய்தல் நில மக்களின் தொழிலாக இருந்து வருகிறது (சங்க இலக்கியத்தில் மீன் உணவும் பண்பாடும், பக். 88)

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

மீன் பிடிக்கச் சென்ற பரதவர் தனக்குக் கிடைத்த மீன்களைப் பனந்தீம்பிழி என்ற மதுவினைப் பெறுவதற்காகவும், முத்துச் சிப்பியினை நறவு என்ற மதுவினைப் பெறுவதற்காகவும் பயன்படுத்தியுள்ளதனை,

வேட்டம் பொய்யாது வலைவளம் சிறப்பப்

பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர

இரும்பனந் தீம்பிழி உண்போர் மகிழும் (நற்றிணை, பா. 38:1-3)

என்ற நற்றிணைப் பாடல் வாயிலாகவும்,

பல்மீன் கொள்பவர் முகந்த இப்பி

நார்அரி நறவின் மகிழ்நொடைக் கூட்டும் (அகநானூறு, பா. 296:8-10)

என்ற அகநானூற்றுப் பாடல் வாயிலாகவும் அறிய முடிகின்றது.

முத்தும் மீனும்

சங்க இலக்கியங்களில் முத்துகளைக் குறிக்க 'நித்திலம்' (பரிபாடல், பா. 2:29, 10:115), 'ஆரம்' (பரிபாடல், பா. 16:36) போன்ற சொற்களைக் காட்டிலும் 'முத்தம்' (ஐங்குறுநூறு, பா. 105:2, 193:2, கலித்தொகை, பா. 9:15-16, 82:14, 92:35, அகநானூறு, பா. 108:2, 130:9) எனும் சொல்லே மிகுதியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்குப் பாவாணர் அவர்கள்,

முத்து பெரிதாயிருப்பின் முத்தம் எனப்படும் (தமிழ் வரலாறு, பக். 19)

என்கிறார். வடமொழியில் 'முத்த', 'முக்த' என்றும், ஆங்கிலத்தில் 'Pearl' (பியள்) என்றும் முத்து குறிக்கப்படுகின்றது. இவை முறையே 'முத்து' மற்றும் 'பரள்' ஆகிய தமிழ்ச் சொற்களின் திரிபாகவே கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

முத்துகுளிப்பு உலகின் மிகப்பழைய கைத்தொழில்களில் ஒன்றாகக் காணப்பட்டது.

இத்தொழில் நடவடிக்கை 2000-3000 ஆண்டுகள் பழமையானது (சோனகத் தேசம்: மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம், பக். 161)

என ஏ.பி.எம்.இதரீஸ் காட்டும் மேலை நாட்டறிஞரின் கருந்து முத்துகுளிக்கும் தொழிலின் பழமையைப் பறைசாற்றுகின்றது. மேலும், இத்தொழிலானது பழந்தமிழக நெய்தல்நிலப் பகுதிகளில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. கடலில் கிடைக்கும் முத்துகளை அணிகலன்களாக அணிந்து கொள்ள பெண்கள் பெரிதும் விரும்பினர். தமிழகப் பெண்கள் மட்டுமன்றி கடல் கடந்து வாழ்ந்த பிறநாட்டுப் பெண்களும் முத்துகளை விரும்பினர். எனவே, பிற நாட்டில் இருந்து வந்த வணிகர்கள் விரும்பி வாங்கும் நெய்தல்நிலப் பொருளாக முத்து விளங்கியது. இதன் காரணமாகத் தமிழகத்தை முத்துகொழிக்கும் முதுபெரும் பூமியாகக் கிரேக்கர்கள் கருதினர்.

... தன்ஐயர்

காலைத் தந்த கணைக்கோட்டு வாளைக்கு

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

அவ்வாங்கு உந்தி அம்சொல் பாண்மகள்

நெடுங்கொடி நுடங்கும் நறவுமலி மறுகில்

பழஞ்செந் நெல்லின் முகுவை கொள்ளாள்

கழங்குஉறழ் முத்தமொடு நன்கலம் பெறாஉம் (அகநானூறு, பா. 126:7-12)

என முத்துப் பரள்களைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட அணிகலனைப் பெறவேண்டி வாளை மீனை விற்பனை செய்த பெண் மீனுக்கு மாற்றாகக் கொடுக்கப்பட்ட நெல்லினை மறுத்ததாக நக்கீரர் பாடியுள்ளார். நெய்தல்நிலப் பெண் மருதநிலத்திற்குச் சென்று நெய்தல்நிலப் பொருளையே மாற்றாகக் கேட்கிறாள். இதன் வாயிலாக முத்துகளை அணிகலனாகச் செய்யும் தொழில் மருதநிலத்தில் நடைபெற்ற இடமாக மருத நிலம் விளங்கியதை உணர முடிகின்றது.

நெல்லும் மீனும்

நெல் முதலான உணவுப் பொருட்கள் விளைவதற்கு ஏற்ற இடமாக மருதநிலப் பகுதிகள் விளங்கின. அப்பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு உணவுப் பொருட்களைப் பயிரிட்டு உரிய நேரத்தில் அறுவடை செய்தும், தேவைக்கு அதிகமாக இருந்த பொருட்களைப் பிறநில மக்களோடு பண்டமாற்று செய்தும் வாழ்ந்தனர். கதிரவன் ஒளிவீசும் நேரத்தில் உழவுத்தொழில் மேற்கொள்ளப்பட்டதால் “நாட்தொழில்” (நற்றிணை, பா. 330:4) எனப்பட்டது.

பழந்தமிழகத்தில் மண்ணின் தன்மைக்கேற்ப நிறத்தால், வடிவத்தால், மருத்துவ குணத்தால் மாறுபட்ட பல்வேறு நெல் வகைகள் விளைந்தன. அவை மற்ற நிலப் பொருட்களைப் பெறவேண்டிப் பண்டமாற்று செய்யப்பட்டன. தொடக்க காலங்களில் பண்டமாற்றிற்கு முதற்பண்டமாக நெல்தான் பயன்பட்டது (நாகபட்டினம், பக். 304) என்கிறார் இளஞ்சேரன். பண்டமாற்று முறையால் பொருளை விற்று அதற்குப் பதிலாகப் பலரிடம் இருந்து பெற்ற பல நிறத்தைக் கொண்ட நெல்லினைப் போன்று ஆயர்களின் ஆட்டு மந்தைகளில் பல நிறங்களைக் கொண்ட ஆடுகள் இருந்ததாக உவமித்துப் பாடியுள்ளார் பெருங்குன்றூர் பெருங்கௌசிகனார்.

பகர்விரவு நெல்லின் பலவரி யன்ன

தகர்விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ (மலைபடுகடாம், அடி. 413-414)

மேலும், கலங்களைக் கொண்டு மீன்களைப் பிடித்து வந்த நெய்தல் நில மக்கள், அம்மீன்களை மருதநிலப் பகுதிக்குக் கொண்டுசென்று நெல்லுக்கு மாற்றாக விற்றுள்ளனர். இதனை, மீன்நொடுத்து நெல்குவைஇ (புறநானூறு, பா. 343:1) என்பதால் அறிய முடிகின்றது.

...பாண்மகள்

சின்மீன் சொரிந்து பல்நெல் பெறாஉம் (ஐங்குறுநூறு, பா. 49:1-2)

வலைவல் பாண்மகள் வாலெயிற்று மடமகள்

வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள், மனையோள்

யாண்டுகழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர (ஐங்குறுநூறு, பா. 48:1-3)

ஆகிய ஓரம்போகியாரின் மருதத்திணைப் பாடல்களால் பாண்மகள், மடமகள் ஆகிய நெய்தல்நிலப் பெண்களே மருதநிலப் பகுதிகளுக்குச் சென்று மீன்களைக் கொடுத்து நெல்லிணைப் பெற்றுள்ளதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

எந்த ஒரு தொழிலும் வணிக உத்தி இருந்தால் மட்டுமே அத்தொழிலை சிறப்பாக செய்ய முடியும். எந்தப் பொருளுக்கு எந்தப் பொருள் கொடுத்தால் சமமாக இருக்கும் என்பதை அறிந்து பெண்கள் வணிகத்தில் ஈடுபட்டனர். சில பொருள் கொடுத்து பல பொருட்களை வாங்கியும் தங்கள் வணிகத்தை மேம்படுத்தியதிலிருந்து அவர்களின் வணிக உத்தியினை அறிந்து கொள்ளலாம் (சங்க இலக்கிய பண்டமாற்று வணிகத்தில் பெண்களின் பங்கு, பக். 150)

மருதநிலத்தில் இருந்து பெற்ற நெல்லை நெய்தல்நில மக்கள் சோறாகச் சமைத்து உணவாக உட்கொண்டனர். அவர்கள் வீட்டிலிருந்த விலங்குகளுக்கும் நெல்லினை உணவாகக் கொடுத்துள்ளனர். பச்சையான மீனை விற்றுப் பெற்ற வெண்ணெல்லின் மாவைத் தயிர்விட்டுப் பிசைந்து கூழாக்கிக் குதிரைகளுக்கு உணவாகக் கொடுத்துள்ளனர்.

பசுமீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅத் தயிர்மிதி

மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே (அகநானூறு, பா. 340:14-15)

என்ற நெய்தல்திணைப் பாடலால் பசுமையான மீனைக் கொடுத்து மருதநில வெண்ணெல் பெறப்பட்டதை வெளிப்படையாகவும், முல்லைநிலத் தயிர் பெறப்பட்டதாக மறைமுகமாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைக் காண முடிகின்றது.

முள்ளெயிற்றுப் பாண்மக ளின்கெடிறு சொரிந்த

அகன்பெரு வட்டி நிறைய மனையோள்

அரிகாற் பெரும்பயறு நிறைக்கு மூர (ஐங்குறுநூறு, பா. 47:1-3)

என்பதில் கெடிறு மீன்களைக் கொண்டுவந்த பாண்மகளின் வட்டி நிறையுமாறு பெரும்பயறுகளை மருதநில மனையோள் நிறைத்ததாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மீன்களைக் கொடுத்தவள் நெய்தல்நிலப் பெண்ணான (பாண்மகள்), அதற்கு மாறாகப் பெரும்பயறுகளைக் கொடுத்தவள் மருதநிலப் பெண்ணான (மனையோள்). இதன் வாயிலாகப் பண்டமாற்று வணிகத்தினை இருநிலப் பெண்கள் மேற்கொண்ட செய்தி கிடைக்கப் பெறுகிறது. நெல்லும் உப்பும்

மக்களின் முதன்மைத் தேவையாக இருந்த நெல்லும் உப்பும் பண்டமாற்றில் பெரும்பாலும் சம மதிப்புப் பொருட்களாகக் கொள்ளப்பட்டன. இதற்குக் காரணம் உப்பில்லாமல் சமைக்கமுடியாது, நெல்லின்றி வெறும் உப்பினை மட்டும் உண்ண முடியாது.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

மேலும், உப்பு விளையும் நெய்தல்நிலப் பகுதியில் நெல் விளையாது. நெல் விளையும் மருதநிலப் பகுதியில் உப்பு விளையாது. எனவே, நெல்லும் உப்பும் சமமான தேவையினையும், சமமான மதிப்பினையும் கொண்ட பொருட்களாக விளங்கின.

நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் (அகநானூறு, பா. 390:8)

நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பென (அகநானூறு, பா. 140:5-8)

ஆகிய அம்மூவனார் பாடிய நெய்தல்திணைப் பாடல்கள் நெல்லும் உப்பும் சமமதிப்புடைய பொருட்களாகச் சங்க காலத்தில் இருந்ததை உறுதி செய்கிறது.

உள்நாட்டு வாணிபத்தில் ஊர் ஊராகச் சென்று விலை கூறி விற்ற பண்டங்களுள் முதன்மையான பொருள் உப்பு (உமணர்குடியும் உப்பும், பக். 12)

எனக் கோமதி அழகு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் கடல்விளை அமுதம் (நற்றிணை, பா. 88:4), கடல்விளை அமிழ்து (அகநானூறு, பா. 61:10), உவர்விளை உப்பு (அகநானூறு, பா. 390:1), வெண்கல் அமிழ்தம் (அகநானூறு, பா. 207:2) எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உப்பை நெய்தல் நிலத்தில் வாழ்ந்த பரதவர்கள் விளைவித்தனர். உழவு செய்யாமலேயே நிலத்தில் உப்பை விளைவித்ததால் அவர்கள் உழாஅ உழவர் (நற்றிணை, பா. 331:1) எனப்பட்டனர். பரதவர்களிடம் இருந்து உப்பைப் பெற்று பிறநில மக்களுக்கு விற்கும் மக்களாக உமணர்கள் விளங்கினர். முதுமுனைவரான சி.இலக்குவனார், உப்பு மண் நிலத்தவர் உமணர் எனப்பட்டார் (செந்தமிழ் சொற்பொருட் களஞ்சியம்-3, பக். 83) என்கிறார். ஆனால், உழவர்களால் விளைவிக்கப்பட்ட நெல்லோடு பரதவர்களால் விளைவிக்கப்பட்ட உப்பினைப் பண்டமாற்றம் செய்யும் மருதநில வணிகர்களாக உமணர்களைச் ச.இராசகோபால் கூறுகிறார்.

உமணர் மருதநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும், அவர்கள் தம் நாட்டில் விளைந்த வெண்ணெல்லைக் கொடுத்துக் கடலோரத்தில் விளைந்த உப்பைப் பெற்றுள்ளனர் என்றும் கருதலாம் (தமிழகக் கடல்சார் வரலாறு அண்மைக் கால ஆய்வுகள், பக். 134-135)

மேலும், சங்க இலக்கியமான அகநானூற்றில்,

நெடுந்திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு

உப்புநொடை நெல்லின் மூரல் வெண்சோறு (அகநானூறு, பா. 60:3-4)

கதழ்கோல் உமணர் காதல் மடமகள்

சில்கோல் எல்வளை தெளிர்ப்ப வீசி

நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பெனச்

சேரி விலைமாறு கூறலின் (அகநானூறு, பா. 140:5-8)

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

போன்ற நெய்தல்திணைப் பாடல்களில் நெல்லைப் பெறுவதற்காக உப்பு பண்டமாற்று செய்யப்பட்டது குறித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், நெல்லைப் பெறுவதற்காக உமணப் பெண்ணை உப்பைக் கொடுத்துப் பண்டமாற்று செய்ததையும் அறிய முடிகின்றது.

ஊர்களில் உமணர் (ஆடவர்) சென்று உப்பு விற்பது இல்லை. உமணப் பெண்கள் உப்பைக் கொண்டுபோய் விற்பனர் (மயிலை சீனி வேங்கடசாமி ஆய்வுக் கட்டுரைகள் தொகுதி-1, பக். 241)

என்கிறார் மயிலை சீனி வேங்கடசாமி.

வெள்ளையுப்பின் கொள்ளைசாற்றி

நெல்லொடு வந்த வல்வாய்ப் பஃறி (பட்டினப்பாலை, அடி. 29-30)

உமணர் தந்த உப்புநொடை நெல்லின்

அயினி மாஇன்று அருந்த (நற்றிணை, பா. 254:6)

ஆகிய பாடல் அடிகளால் கடல் வழியாக உப்பைக் கொண்டு சென்ற படகு நெல்லுடன் வருவதையும், உப்பை விற்றுப் பெற்ற நெல்லைச் சமைத்துக் குதிரைக்குக் கொடுக்கப்பட்டதையும் அறிய முடிகின்றது.

... யாயும்

உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய

உப்புவிளை கழனிச் சென்றனன் (குறுந்தொகை, பா. 269:4-6)

என்ற கல்லாடனாரின் பாடலில் நெல்லைப் பெறுவதற்காக உமணப்பெண் உப்பு விளையும் இடத்திற்குச் சென்று தன்னிடம் இருந்த உப்பினை விற்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அக்கால உப்பளங்கள் உப்பை விளைவித்து விற்கும் இடமாகவும், உப்பைப் பெற்று நெல்லைக் கொடுக்கும் இடமாகவும் விளங்கியது உறுதியாகின்றது.

தம்நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து

பிறநாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி (நற்றிணை, பா. 183:1-2)

என மருதநில வணிகர்கள் நெய்தல் நிலத்திற்கு வந்து நெல்லைக் கொடுத்து உப்பினைப் பெற்றதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நெல்லைப் பெற உப்பைப் பண்டமாற்று செய்த நெய்தல்திணை மக்களைப் போல, உப்பைப் பெற மருதநில மக்கள் நெல்லைப் பண்டமாற்று செய்துள்ளதை அறிய முடிகின்றது.

உணவுப் பொருட்களும் பசுவின் பொருட்களும்

முல்லைநிலப் பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களால் பசுக்கள் வளர்க்கப்பட்டன. அப்பகுதியில் வாழ்ந்த ஆண்கள் ஆயர், இடையர் என்றும், பெண்கள் ஆய்ச்சியர், இடைச்சியர் என்றும் வழங்கப்பட்டனர். அவர்கள் பசுவில் இருந்து பெறப்பட்ட பாலையும், பாலினை மூலப்பொருளாகக் கொண்டு தயிர், மோர், நெய், வெண்ணெய் போன்ற பொருட்களைச்

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlss.com

செய்தும் பிறநில மக்களுடன் பண்டமாற்றம் செய்துள்ளனர். அவ்வாறு பாலினை விற்ற இடையனைப் “பானொடை யிடையன்” (நற்றிணை, பா. 142:4) என்கிறது. மேலும்,

பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும்

யாடுடை யிடையன் (குறுந்தொகை, பா. 221:3-4)

எனப் பாலை விற்ற இடையன் பாலுக்கு மாற்றாகக் கூழைப் (உணவுக்குரிய தானியம்/பாற்சோறு) பெற்று வீடு திரும்புவதை அறிய முடிகின்றது. இதன் வாயிலாகப் பாலும் கூழும் பண்டமாற்று செய்யப்பட்டது உறுதியாகின்றது.

முல்லை நிலப்பெண் பசுவில் இருந்து கிடைத்த பாலை மோராகச் செய்து, அதை விற்றதால் கிடைத்த உணவைக் கொண்டு உறவினர்களுடன் அருந்தியதாக அளவிலை யுணவிற் கிளையுட னருந்தி (பெரும்பாணாற்றுப்படை, அடி. 163) எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், தலையில் மோர்ப் பாணையை வைத்துக் கொண்டு ஒரு கையில் நெற்கள் நிறைந்த வட்டியோடு மறுகையை வீசி நடக்கும் முல்லைநிலப் பெண்ணை,

இவள்தான் திருந்தாச் சமட்டினள் ஏனைத் தோள்வீசி

வாரிக்கூழ வட்டி தழீஇ (கலித்தொகை, பா. 109:13-14)

என நல்லுருத்திரனின் முல்லைக்கலிப் பாடல் குறிப்பிடுகின்றது. அப்பெண் மோருக்கு விலையாகப் பெற்ற நெல்லே வட்டியில் நிறைந்திருந்ததாகக் கொள்ள முடிகின்றது. எனவே, பசுவின் பொருட்கள் நெல்லுக்காகப் பண்டமாற்று செய்யப்பட்டதை அறிய முடிகின்றது.

மேலும், மானின் தசையைக் கொண்டு வந்தவர்களின் வட்டியும், பசுவின் தயிரைக் கொண்டு வந்தவர்களின் தசம்பும் நிறையுமாறு மருத நிலப் பெண்கள் தங்களது வயல்களில் விளைந்த வெண்ணெல்லைக் கொடுத்ததாக அமைந்த கோலூர்க்கிழார்ப் பாடல் வழியாக,

மாந்தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்மகள்

தயிர்கொடு வந்த தசம்பும் நிறைய

ஏரின் வாழ்நர் பேரில் அரிவையர்

குளக்கீழ் விளைந்த களக்கொள் வெண்ணெல்

முகந்தனர் கொடுப்ப (புறநானூறு, பா. 33:2-6)

மருதநிலத்தில் விளைந்த நெல்லுக்கு மாற்றாக முல்லைநில விலங்கான மானின் தசையும், பசுவின் பாலில் இருந்து கடைந்து செய்யப்பட்ட தயிரும் பண்டமாற்று செய்யப்பட்டதை உறுதி செய்கின்றது.

பண்டமாற்று வணிகம் செய்யப்பட்ட நாளில் பொருட்கள்

சோழ நாட்டரசனான கரிகாலப் பெருவளத்தானைச் சிறப்பித்துப் பாடிய முடத்தாமக் கண்ணியாரின் பொருநராற்றுப்படையில் பண்டமாற்று வணிகம் குறித்த செய்திகள்

இடம்பெற்றுள்ளன. அதில் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என நானிலத்துப் பொருட்களும் பண்டமாற்று செய்யப்பட்டதை நான்கே அடிகளில் புலவர் பதிவு செய்துள்ளார்.

தேனெய்யொடு கிழங்குமாரியோர்

மீனெய்யொடு நறவுமறுகவும்

தீங்கரும்போடு அவல்வகுத்தோர்

மாண்குறையொடு மதுமறுகவும். (பொருநராற்றுப்படை, அடி. 214-217)

எனக் குறிஞ்சிநிலப் பொருட்களான தேனையும் கிழங்கையும் விற்றவர்கள் நெய்தல் நில மீனுடன் நறவைப் பெற்றதாகவும், மருத நிலக் கரும்பை அவலோடு விற்றவர்கள், முல்லை நில மானின் தசையோடு மதுவைப் பெற்றதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் வழியாகப் பழந்தமிழகத்தில் நானிலத்துப் பொருட்களும் பண்டமாற்று முறையில் வணிகம் செய்யப்பட்டுள்ளதை உறுதிப்படுத்துகின்றது.

நானிலங்களிலும் வாழ்ந்த மக்கள் தங்களிடம் உள்ள பொருள்களை இத்தகைய பண்டமாற்றாக வழங்கி உண்பதன் மூலம் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பும் பண்பும் மனிதநேயமும் பல்கி, சமூக உறவுகளும் பொருளாதார ரீதியாக மேன்மையுற்று வலுப்பெறுகின்றது. (தொகை நூல்களில் சங்க கால வாணிபம், பக். 50)

தொகுப்புரை

சங்க காலத்தில் யானைக் குட்டி, யானைத் தந்தம், பசுவின் இறைச்சி, நெல், முத்து, மீன், முதலான நான்கு திணைப் பொருட்களும் கள்ளுக்குப் பதிலாகப் பண்டமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. நெல்லை வாங்கி விற்கும் நிலையங்களாகக் கள்ளுக் கடைகளும், உப்பு விளையும் இடங்களும் விளங்கியள்ளதை அறிய முடிகின்றது. அரியல் என்ற மது வகையினையும், மீன்களையும், மோரையும் வீதிவீதியாகச் சென்று பெண்கள் வணிகம் புரிந்த செய்தியும், நெய்தல்நிலப் பெண்கள் மீன்களைக் கொடுத்தும், முல்லைநிலப் பெண்கள் மானின் இறைச்சி மற்றும் தயிரைக் கொடுத்தும் மருதநிலப் பெண்களிடம் இருந்து உணவுப் பொருட்களைப் பெற்ற செய்தியும் தரைவழி உள்நாட்டு வணிகத்திலும், பண்டமாற்று வணிகத்திலும் பழந்தமிழகப் பெண்களின் பங்களிப்பு மிகுதியாக இருந்தமையை உறுதி செய்கின்றது. உணவுப் பொருட்களுக்கு மாறாகப் பொன்கட்டிகளும் பண்டமாற்றுப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட குறிப்பும் காணக் கிடைக்கின்றது. மேலும், வாலை மீனுக்குப் பதிலாகக் கொடுக்கப்பட்ட நெல்லை மறுத்து முத்தைப் பெற்றதன் வாயிலாகவும், நெய்யிற்குப் பதிலாகக் கொடுக்கப்பட்ட பொன்னை மறுத்து எருமை மற்றும் பசுக்களைப் பெற்றதன் வாயிலாகவும் பொருளைக் கொடுப்பவரே தனக்குத் தேவையான மாற்றுப் பொருளைக் கேட்டுப் பெறும் உரிமையைப் பெற்றிருந்ததை உறுதி செய்கின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] அதியாமான், ந & ஜெயக்குமார், பா. தமிழகக் கடல்சார் வரலாறு அண்மைக் கால ஆய்வுகள். தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு, தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு - 2006.
- [2] அன்பரசு. சிந்து நாகரீகம் புதிய ஒளி இன்றைய பார்வையில். தமிழ்மண் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2017.
- [3] இதர்ீஸ்.ஏ.பி.எம், சோனகத் தேசம்: மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம். சோனக வெளியீடு, வலைசென்னை, முதற்பதிப்பு - 2011.
- [4] இலக்குவனார், சி. செந்தமிழ் சொற்பொருட் களஞ்சியம் - 3 & 8. தமிழ்மண் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2018.
- [5] இளஞ்சேரன் கோவை. நாகபட்டினம். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1996.
- [6] உமாமகேஸ்வரி, பா. “தொகை நூல்களில் சங்க கால வாணிபம்.” ஆய்த எழுத்து பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், ISSN: 2278-7550, மார்ச் 2018.
- [7] கந்தையா பிள்ளை, ந.சி. திராவிட நாகரீகம். அமிழ்தம் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2003.
- [8] கோமதி அழகு, சு. “உமணர்குடியும் உப்புமும்.” சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ், E-ISSN: 2582-1113, தொகுதி - 4, சிறப்பிதழ் - 17, டிசம்பர் 2022, DOI: [10.34256/irjt224s173](https://doi.org/10.34256/irjt224s173).
- [9] சத்யாசெந்தில், செ. “சங்க இலக்கியங்களில் துறைமுகங்கள்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், ISSN: 2454-3993, தொகுதி - 1, இதழ் - 3, ஜனவரி 2019.
- [10] சரண்யா, ந & மல்லிகா, ச. “சங்க இலக்கிய பண்டமாற்று வணிகத்தில் பெண்களின் பங்கு.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி - 2, சிறப்பிதழ் - 3, பிப்ரவரி 2020.
- [11] சரவணன். மயிலை சீனி வேங்கடசாமி ஆய்வுக் கட்டுரைகள் , தொகுதி-1. மக்கள் வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2001.
- [12] சாமிநாதையர், உ.வே. பத்துப்பாட்டு மூலமும் நச்சினார்க்கினியர் உரையும். தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு, தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு - 1986.
- [13] சுப்பிரமணியன், ச.வே. சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை தொகுதி - 1, 2 & 3. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2010.
- [14] செளந்தரபாண்டியன், ந. நாணயவியல். அரசு அருங்காட்சியம் வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2011.
- [15] தேவநேயன், ஞா. தமிழ் வரலாறு. திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1990.

- [16] தேவநேயன், ஞா. பண்டைத் தமிழ் நாகரிகமும் பண்பாடும். நேசமணி பதிப்பகம், வட ஆற்காடு, முதற்பதிப்பு - 1966.
- [17] நிஷாநேவிஸ், நே. “சங்க இலக்கியத்தில் மீன் உணவும் பண்பாடும்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி - 5, இதழ் - 1, ஜூலை 2022, DOI: 10.5281/zenodo.6894197.
- [18] பாலுசாமி, நா. *பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் பொருளியற் கூறுகள்*. மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக வெளியீடு, மதுரை, முதற்பதிப்பு - 1999.
- [19] பாண்டிஸ்வரி, சு. “வள்ளுவம் காட்டும் பொருளியல் சிந்தனைகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2581-7140, சிறப்பிதழ் - 1, ஆகஸ்ட் 2019.
- [20] ரிஸ்வானா பர்வீன். “பட்டினப்பாலையில் வணிகச் செய்திகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி - 1, இதழ் - 1, ஜூலை 2018.

References

- [1] Adhiyaman, N & Jeyakumar, P. *Tamizhaka Kadalsar Varalaru Anmai Kaala Aayvukal*. Tamil University Publication, Thanjavur, First Edition - 2006.
- [2] Anbarasu. *Sindu Nagarigam Puthiya Oli Inraiya Parvaiyil*. Tamilmann Publishing House, Chennai, First Edition - 2017.
- [3] Idrees, A.B.M. *Sonaha Thesam: Mihachurukkamana Arimuham*. Sonaham Publication, Valaichennai, First Edition - 2011.
- [4] Ilakkuvanar, C. *Senthamizh Sorporut Kalanchiyam - 3 & 8*. Tamilmann Pathippagam, Chennai, First Edition - 2018.
- [5] Ilancharan Kovai. *Nagapattinam*. Manivasagar Publishing House, Chennai, First Edition -1996.
- [6] Umamaheshwari, P. “Thogai Noolgalil Sanga Kaala Vaanibam.” *Ayutha Ezhuthu - An International Journal of Tamil Studies*, ISSN: 2278-7550, March 2018.
- [7] Kanthaiya Pillai, N.C. *Dravida Nagarigham*. Amizhtham Publishing House, Chennai, First Edition - 2003.
- [8] Gomathi Azaghu, S. “Umanarkudi and Salt.” *International Research Journal of Tamil*, E-ISSN: 2582-1113, Volume - 4, Special Issue - 17, Decemder 2022, DOI: [10.34256/irjt224s173](https://doi.org/10.34256/irjt224s173).
- [9] Sathyasenthil, S. “Sanga Ilakkiyangalil Thuraimugangal.” *Shanlax International Journal of Tamil Research*, ISSN: 2454-3993, Volume - 1, Issue - 3, January 2019.
- [10] Saranya, N & Malliga, C. “Role of Women in the Barter System of Sangam Literature.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Volume - 2, Special Issue - 3, February 2020.
- [11] Saravanan. *Mayilai Seeni Venkatasami Aayvu Katturaihal Thogugthi-1*. Makkal Publishing House, Chennai, First Edition - 2001.
- [12] Saaminathaiyar, U.V. *Pathuppattu Moolamum Nachinarkkiniyar Uraiyum*. Tamil University Publication, Thanjavur, First Edition - 1986.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlss.com

- [13] Subramaniyan, S.V. *Sanga Ilakkiyam Ettuthokai* Part – 1, 2 & 3. Manivasagar Publishing House, Chennai, First Edition - 2010.
- [14] Sountharapandian, N. *Naanayaviyal*. Government Museum Publication, Chennai, First Edition - 2011.
- [15] Thevaneyan, Gna. *Tamil Varalaru*. Tirunelveli The South India Saiva Siddhanta Works Publishing Society, Chennai, First Edition - 1998.
- [16] Thevaneyan, Gna. *Pandai Thamizha Nagarighamum Panpadum*. Nesamani Publishing House, West Arcot, First Edition - 1966.
- [17] Nishanavis, N. “Fish Cuisine & Culture in Sangam Literature.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Volume – 5, Issue - 1, July 2022, DOI: 10.5281/zenodo.6894197.
- [18] Balusamy, N. *Palanthamizh Ilakkiyathil Poruliyar Kooruhal*. Madurai Kamarajar University Publication, Madurai, First Edition - 1999.
- [19] Pandeewari, S. “Valluvam Kaattum Poruliyal Sinathanaigal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Special Issue - 1, August 2019.
- [20] Riswana Barveen. “Pattinappalaiyil Vanika Seithigal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Volume – 1, Issue - 1, July 2018.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.